

**„Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor «Constantin Brăiloiu»”.
Serie nouă, tomul 32, 2021, București, Editura Academiei Române, 341 p.**

Acest număr recent al prestigiosului Anuar etnologic bucureștean cuprinde dezvoltări ample ale câtorva dintre cele mai arzătoare teme ale prezentului documentat, fiind marcate câteva momente aniversare de mare semnificație, câteva domenii de exegeză etnologică de mare actualitate, precum și evenimente editoriale și științifice de mare relevanță pentru institutul bucureștean și, prin urmare, pentru noi toți în viața academică etnologică din întreaga țară.

Volumul de față a fost îngrijit prin responsabilitatea acad. Sabina Ispas, a dr. Laura Toader și a dr. Constantin Secară, expertiza de excepție a fiecăruia revărsându-se pozitiv asupra alcătuirii revistei.

Secțiunea care deschide volumul îi este dedicată doamnei Nicoleta Coatu, cercetător de prestigiu internațional, activă în cadrul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” din București între 1968–2020: *IN HONOREM NICOLETTE COATU*, unde citim trei materiale profund ilustrative. Mai întâi, o cuprinzătoare bio-bibliografie despre activitatea sa acoperind o mare varietate de subiecte: perspectiva teoretică privind textul oral-folcloric, poetica și retorica folclorică, cercetarea aprofundată a unor categorii folclorice, cu specială aplecare asupra fenomenului descântatului; studiul comparativ al basmului; poezia ceremonială a obiceiurilor tradiționale; elaborarea instrumentelor de lucru utile cercetării textului literar folcloric; studiul unor simboluri culturale în contextualizări și resemantizări tradițional-folclorice; cercetări etnologice urbane, studierea identității culturale a unor medii socioprofesionale, în special a celor minerești; cercetări de teren ample pe un vast teritoriu național, în județele Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu (p. 9–11). Sunt de asemenea evidențiate contribuțiile de excepție ale Nicoletei Coatu la programele fundamentale de cercetare ale Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, la implementarea unor proiecte naționale și internaționale pluridisciplinare, la activitatea de predare universitară, precum și la nenumărate manifestări științifice naționale și internaționale.

Un al doilea material dedicat sărbătoritei în paginile Anuarului bucureștean este cel intitulat *LAUDATIO*, compus de colegul de generație Silviu Angelescu, material care iluminează aspecte necunoscute despre începuturile activității ei, în facultate și la Institutul de Folclor, premonitoare pentru cariera spectaculoasă care avea să urmeze pentru Nicoleta Coatu (p. 13). De asemenea, îi este subliniată verva editorială cu care contribuia în paginile revistei institutului, interesul pentru legendă, vocația didactică, cea redacțională, locul deosebit pe care îl păstrează în istoria folcloristicii prin volumele sale remarcabile, capabile să dezvăluie „reală identitate a cercetătoarei” (p. 14).

Al treilea material al secțiunii este scris de Nicoleta Coatu însăși, în limba engleză, fiind preluat și amplificat după întâia publicare, în 1994, în „European Journal for Semiotic Studies. Semiotic and Mentalities”: *Traditional Mentality and Romanian Funeral Poetical Structures*. Studiul urmărește mitul mării treceri din perspectiva structurală a

două principii: eufemizarea și antitetizarea, menite să facă posibilă în maniera textuală interacțiunea dintre comunitatea străbunilor și cea a celor vii. Este subliniată funcția psihologică a alegoriilor ontice, cu dublă intenționalitate: cea tranzitivă, de comunicare necesară între comunitatea viilor și cel plecat, precum și cea reflexivă, de comunicare a comunității cu ea însăși, într-un major efort cathartic.

A doua secțiune a volumului îi este dedicată lui *Vasile Alecsandri (21 iulie 1821–22 august 1890) la 200 de ani de la naștere* și cuprinde câteva semnificative reeditări ale unor texte clasice: așa este textul *Vasile Alecsandri în istoria folcloristicii* (p. 27–29), prezentând fragmente semnificative ale capitolului *Vasile Alecsandri la Ovidiu Birlea în Istoria folcloristicii* (București, Editura Enciclopedică Română, 1974, p. 75–103). Fragmentele discursive preluate de la Silvia Ciubotaru și Radu Toader despre relevanța folcloristicii practicate de Vasile Alecsandri întregesc portretul veșnic discutatului om de cultură în etnologie. Grupajul se încheie cu fragmente din textul *României și poezia lor*, adresat „D-lui A. Hurmuzachi, redactorul foaiei Bucovina”, text apărut în volumul *Proză îngrijit* de G. C. Nicolescu la Editura pentru literatură din București în anul 1966 (p. 98–132), în care este întâi prezentată „balada Mioarii”, în contextul reamintirii unor discuții împătrite pe moșia Hurmuzachi de la Cernauca, apoi i se fac *Mioriței* cuvenitele încadrări contextuale în mișcările turmelor înspre și peste Dunăre, necunoscute întrucât „poporul nostru din Moldova [...] nu a ajuns a cunoaște cât e de întins pământul locuit de români” (p. 34), pentru ca la final, Alecsandri să constate: „Eu nu cred să fie întreagă, dar cât este măcar, ea plătește în ochii mei un poem neprețuit și de care noi, românii, ne putem fâli cu toată dreptatea.” (p. 35). Amintite sunt și „*giocul Călușăilor și Hora*”, ambele originare în lumea romană: „*Giocul Călușăilor* este un dans alegoric, care înfățișează răpirea sabinelor; iar hora este adevăratul dans roman, *chorus*, și se gioacă în România cu aceeași rânduială hereografică precum se văd săpate în marmurile antice, horele vechilor romani!” (p. 36). Mai departe, „Unele hore sunt lungi și corecte, precum a *Zoiții*, a *Ilenuții* și altele; dar cele mai multe sunt scurte de zece, de opt, până și de patru versuri. În ce privește însă originalitatea ideilor, frumusețea expresiilor și calitățile lor poetice, oricine poate mărturisi că atât horele din Moldova, cât și cele din Transilvania, din Bucovina și din Valahia sunt vrednice surori ale baladelor.” Radu Toader ne ajută să plasăm mai bine în context activismul și activitatea lui Vasile Alecsandri: „nu se poate face abstracție de contextul istoric în care se desfășurau aceste eforturi folcloristice: a doua jumătate a secolului al XIX-lea, suflul înnoitor pe care oamenii de cultură români se străduiau să-l imprime conștiinței naționale, densitatea tuturor evenimentelor istorice la care însuși poetul a luat parte din plin: Revoluția pașoptistă, pregătirea Unirii, modernizarea Principatelor Unite, lupta pentru independență.” (p. 30). Câteva fotografii din edițiile princeps ale operelor *Poesii populare ale românilor adunate și întocmite de Vasile Alecsandri* (1846) și *Balade adunate și îndreptate de Vasile Alecsandri* (1852) întregesc fericit grupajul celebrant.

Secțiunea *STUDII* este împărțită în trei domenii mari. Prima dintre acestea este **Epidemie și tradiție populară**. Întâiul text îi aparține Laviniei Betea și este dedicat *Pandemiei în distorsiuni cognitive*. Textul pornește de la o memorată de gradul II, narațiune autoreferențială a autoarei, dar care povestește o istorie auzită de fetiță la claca pentru torsul fuioarelor de cânepă în copilăria ei din satul Bănești din Ținutul Hălmagiului, despre

una din tragediile locale produse de ceea ce avea să poarte numele de „gripa spaniolă” începând cu 1918. Istoria acelei pandemii este urmărită de la incidența cunoscută a primului caz documentat, în 4 martie 1918, al unui bucătar la cantina unei tabere militare din Kansas, presupusul „bolnav nr. 1”, la numerele impresionante de victime ale celor patru valuri – incluzând și valul japonez din 1920 – mai multe, fără tăgadă, decât cele ale celui de al doilea Război Mondial. Pandemia de Covid-19 este urmărită în *Stereotipuri, reprezentări și practici sociale generate de pandemie*, chiar și în paralela ei cu cea din 1918–1920, funcțională, desigur, și în cazul altor epidemii (SIDA, e.g.): cauze în cel mai rău caz oculte, iar în cel mai bun, divine, în ipostaza punitivă. *Schemele și scenariile pe tema răspândirii Covid-19* numără: schemele referitoare la profilaxia Covid-19, demontate oficial de experții Organizației Mondiale a Sănătății (p. 50), stereotipurile sociale cu subdiviziunile lor funcționale ca stereotipuri ale persecuției: stereotipul crizei, stereotipul acuzației, stereotipul apartenenței victimelor la anumite categorii de marginalitate socială (p. 52), impactul acestor stereotipii. *Biasurile de încadrare: conflictul de interese și efectul de autocomplezență* aduc spre analiză în principal fenomenele media asociate campaniilor pro și contra vaccin, dar și efectele falsului consens din „bulele de confort” în care staționează indivizii agresați de anxietățile tipice situațiilor de criză (p. 55).

Irina Balotescu ne propune studiul *Epidemie, cultură populară și realități virtuale. Teritoriu – spațiu – timp – context sau despre noile suprafețe ale culturii populare actuale*. Autoarea pornește, la rândul ei, de la tratarea maladiilor cu răspândire epidemică/pandemică de-a lungul istoriei, atât în sens terapeutic, cât și în sens profilactic, mai cu seamă în sânul comunităților tradiționale, pentru a inversa, în cea de a doua parte a studiului, vectorul discuției înspre considerarea culturii tradiționale, în vremea pandemiei de Covid-19, în câteva din aspectele sale: augmentarea mediului de viață comunitar, cu „un spațiu fizic și un timp anume” (p. 61), prin accesul la mediul digital și, ca atare, accesul la toate „imaginariile” și „imaginaliile” distorsionante la adresa realității pe care virtualul le incumbă; expunerea la presă, cu numeroasele breaking news având ca subiect unic aspecte ale pandemiei; manierele imposibil de controlat în care informația s-a metamorfozat în decursul transferului; schimbările ireversibile aduse la nivel planetar de duratele nemăiîntâlnit de lungi, până atunci, ale restricțiilor civile asociate gestiunilor centralizate ale pandemiei. „Nucleele tari” în sensul structurilor de cultură populară (p. 63) urmează a fi definite în termeni de „stabilitate, securitate, apartenență, identitate, previzibilitate [date] individului tradițional, purtător, creator și transmițător de informație, cunoaștere, valoare, imaginație ș.a., dar și celui care, fără a-și asuma o astfel de apartenență «comunitară», intră în contact și eventual, prin «contagiune» poate prelua parțial din ceea ce individul tradițional poartă și transmite” (*Ibidem*). Ca atare, „fără a copia tale quale modelul biologic, credem că un grup sau o comunitate așa-numit «tradiționale» [...] pot fi contexte ale unei imunități tot mai atacate în lumea actuală în care ne situăm. O imunitate, așadar, dobândită, transmisă, cultivată și care, într-o oarecare măsură se va reflecta în descendenții comunităților actuale” (p. 64). Or, partea cea mai semnificativă, socoate autoarea, a acestei imunități specifice intra-comunitar o reprezintă patrimoniul cultural imaterial, intangibil sau patrimoniul viu – dens și concret definite în Convenția UNESCO din 2003, câmp în care cercetătoarea excelează, după cum cunoaștem din activitatea sa.

Ioana-Ruxandra Fruntelată ne propune articolul *Societatea românească în stare de pandemie (2020–2021)*. *Premisele unei analize etnologice*, în cuprinsul căruia ne oferă o exactă cronică a instalării pandemiei de Covid-19, atât în context internațional, cât și în context național, folosind anunțuri și documente oficiale cu efect major asupra vieții întregii omeniri, în perioada de restricționare a libertăților civile, în interesul slujirii masei de populație cu risc crescut de sănătate din pricina coronavirusului SARS-CoV-2. Totodată, cercetătoarea ne furnizează, cu minuția pe care i-o cunoaștem, pagini din propriul jurnal de etnolog de la debutul pandemiei, înaintea oricărui deces provocat de noul virus la noi în țară, descriind un veritabil *Exercițiu de adaptare profesională* (p. 75). Remarcabila luciditate a omului de teren se vădește în apelul metodologic la editorialul numărului 6 din decembrie 2019 al revistei „Anthropology Today”, unde Melissa Leach discuta impactul socio-antropologic al gravelor valuri de epidemie de *ebola* în vestul Africii, într-o *antropologizare* privirii tehnice a exegetului care vede în norul mediatic din jurul pandemiei concrete, răpunătoare, fenomene profund etnologice: recrudescența „leacurilor-minune”, rezistența la regulile de distanțare care au adus modificări cutumelor rituale, varii stereotipii. Niciodată absentă din cetatea în nevoie, autoarea vede potențialul benefic al analizei în timp real a faptelor etnologice la vremea pandemiei: „cea mai importantă temă de cercetare pare a rămâne «monografierea» atentă a realității prezente, căutându-se identificarea mecanismelor de adaptare și a proceselor de transformare a vieții comunitare, în toate aspectele ei, începând de la calendar și rituri și încheind cu alimentația și stereotipurile «de igienizare». [...] O altă direcție posibilă de analiză etnologică, sugerată mai sus, ia în considerare transformările tradițiilor, ritualurilor calendaristice și familiale și practicile comunitare românești în contextul pandemiei anilor 2020–2021.” (p. 77). Este ceea ce vor face următoarele articole prezente în secțiunea dedicată pandemiei de Covid-19.

Iulia Wișoșenschi semnează studiul *Cultura populară și provocările epidemiei de SARS-CoV-2 în anul 1920*, făcând un alt excurs prin istoria răspândirii bolilor epidemice, anume în spațiul european, începând cu ciuma atestată la Roma în secolele II și III d.Hr., până la episoadele de infectare pandemice atestate în Țările Române din secolul al XVI-lea până în secolul al XIX-lea: „În acele vremuri tulburi, de răspândire a ciumei bubonice (de la mijlocul secolului al XIX-lea), autoritățile sanitare române au creat mai multe spitale de carantină, lazareturi, ce ofereau tuturor călătorilor care intrau în și ieșeau din zonele atinse de pandemie un spațiu de izolare pentru o perioadă de timp relevantă și echivalentă cu durata de incubație a bolii.” (p. 80). Interesul autoarei se concentrează pe reprezentările ciumei și holerei pentru colectivitățile rurale românești, de la profilaxia asupra oamenilor, animalelor și gospodăriilor în general, la variile anamneze elaborate de societățile tradiționale și la soluțiile de tămăduire acceptate și creditate etnoiatic, documentate la călătorii străini pe meleagurile române din secolul al XV-lea începând, precum și în manuscrisul preotului maramureșean Ioan P. Coman din secolul al XVIII-lea, discuția parcurgând distanța până în secolul XX, la primele semne de științificizare a demersului investigativ asupra bolilor recunoscute în mediul țărănesc. Sunt abordate clasificările etnoiatic taxonomice acceptate privitoare la practicile tradiționale de prevenire, de combatere și de vindecare a bolilor, care sunt: fitoterapeutice, organoterapeutice, opoterapeutice, homeopatice, diatermice, hidroterapeutice, ortopedice

și chirurgicale, aromoterapeutice, psihologice și de descântec terapeutic (p. 81–82). În formulă programatică, se aserțează rolul și locul salvărdării patrimoniului imaterial mondial în contextul marilor schimbări permise ori cauzate de pandemia de Covid-19. Studiul este completat de câteva fotografii ale unor vechi culegeri de texte populare de descântec, relatând întâlnirea cu ciuma, prezente în arhiva IEF (interbelice), precum și cu o fotografie din Vinerea Mare, 17 aprilie 2020, în București, unde „chivuțele completează documentul prin care li se permite să își desfășoare activitatea comercială stradală – declarația pe proprie răspundere” (p. 84).

Studiul *Noul virus și vechile repere ale ciclului calendaristic. Note și observații* semnat de Radu Toader și de Laura Toader urmărește succint, la rândul său, traseul cunoscut și documentat la noului coronavirus din Wuhan, China, în Europa, iar apoi în România și Republica Moldova, cu centralitățile atribuite la acea vreme Europei și cu politicile de întâmpinare a pandemiei la care Uniunea Europeană a recurs. Pornind de la descrierea pe care o face Ioan-Aurel Candrea mării epidemii de ciumă din Europa secolului al XIV-lea, precum și ciumei lui Caragea din prima jumătate a secolului al XIX-lea (1813, Muntenia – 1824, Moldova), autorii valorifică și gândesc propriile lor note de teren de la începutul declarării stării de urgență în România, „care, în țara noastră, s-a suprapus peste Postul Paștelui și care a influențat major Duminica Învierii, participarea credincioșilor la viața bisericii, relațiile de familie și trăirea sărbătorii, în general.” (p. 91). Așa, de pildă, credincioșilor ortodocși li s-a permis a merge la biserici după ramurile de salcie sfințite de Florii și de Sâmbăta lui Lazăr (11–12 aprilie 2020), în schimb sărbătoarea Paștilor catolice (12 aprilie 2020) nu a fost permisă în biserici, ca de altfel nici în Săptămâna Sfântă, în toată lumea romano-catolică, fiind, însă, asigurată transmiterea online a celebrărilor din Cetatea Vaticanului. Într-un frumos paragraf intitulat *Orașele Europei între teamă și speranță* ni se reamintesc scenele emoționante în care locuitorii central și vest-europeni, izolați în apartamente, departe de scenele convenționale de petrecere a sărbătorilor pascale, cântau din balcoane și își dădeau unii altora tonul, speranța, ba chiar și replica, într-un alt „strigat peste oraș”, „din coasta” unor orașe pustiite în agora lor, dar de neamuțit. Acele scene au contat mult și pentru noi, în situațiile nemaiîntâlnite până atunci cu care s-a confruntat societatea românească, ferecată, ne spun autorii, în spatele porților închise: ale bisericilor, parcurilor, magazinelor, cofetăriilor, instituțiilor în general, dar și ale caselor, ale familiilor despărțite în factorii primi permisi de regulile dure cărora oamenii simpli au trebuit să li se supună. Consecințele nu au întârziat a fi surprinse: „se putea bănui o imperceptibilă diluare a relațiilor din cadrul familiei prin renunțarea sau drămuirea vizitelor, îmbrățișărilor, plimbărilor, meselor, muncilor și timpului liber petrecut împreună.” (p. 92). Atenția autorilor se concentrează pe schimbările aduse Postului, abstenenței alimentare, conținutului meselor, dar și evadărilor din incintele îngrăditoare prin accesul la mediul online, în care au fost transmise ca niciodată mai înainte concerte, slujbe, conferințe, cursuri, urări și întâlniri de toate tipurile. Ferestrele virtuale au constituit punți între oameni (p. 94). Între Moșii de Iarnă (22 februarie 2020), ultima dată pre-pandemie când mesele de pomeni au fost încărcate de credincioși în biserici, și Noaptea Învierii, putințele oamenilor de a-și urma crezurile și cutumele au suferit drastic: drept urmare, rolul voluntarilor care au acoperit nevoia și necesitatea împlinirii riturilor pascale a fost substanțial, la propriu, și este descris în primă persoană

în studiu. Sunt identificate acele practici comunitare care se înscriu în lunga diacronie a tradiției locale de apărare în cazul epidemiilor: procesiunea moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou pe străzile Bucureștilor, a Icoanelor Maicii Domnului în Moldova, a moaștelor Sfintei Filoftea de la Curtea de Argeș prin tot județul, Sfânta Împărtășanie, dar și dinamica prin care au avut de trecut ritmurile interioare și exterioare ale riturilor religioase îndeplinite de oameni. Înainte de relaxarea restricțiilor, comensalitatea a trebuit să se consume în fața blocului, pe străzi, în prezența acelorași bucate (*pars pro toto*), și pe internet, prin rețete și mese reușite, poate, pentru prima dată de către tinerele femei, unice gospodine ale câte unui grup domestic (iată un minor câștig al pandemiei). Impresionantă este încheierea studiului, care face referire la moartea de Covid-19 și tragediile prin care au trecut, dincolo de victime, aparținătorii acestora, inclusiv din punct de vedere ritual-ceremonial. Dar și acest aspect a înfrățit prin experiență întreaga planetă, poate pentru prima dată, alături de speranța comutată în viitor, unde, iată, știm, au putut avea loc în cele din urmă și nunțile și botezurile mereu amânate în vremea pandemiei.

Camelia Burghelne ne propune studiul *Poveștile pandemiei: de la ciumă la Covid, de la „cămașa ciumii” la vaccin*, în care abordează schimbarea adusă „referențialului etnografic” de către pandemia declanșată în 2020, schimbare socotită drept fundamentală, deși sunt trecute în revistă „valurile epidemice cumplite de ciumă, gripă spaniolă, holeră și tifos, dar și episoadele mai reduse, dar tot dramatice prin contagiozitate și morbiditate, de scarlatină [...], rujeolă [...] ori variolă [...], dar și febra aftoasă a vacilor, gripa aviară a păsărilor de curte, bruceloză ori pesta porcilor, anemia infecțioasă a cailor sau antraxul pe care-l pot face toate animalele domestice” (p. 105–106), boli crâncene al căror traseu epidemic prin ruralitatea românească a determinat deopotrivă mari reconfigurări sociale și făgașuri adânci în sensibilitatea colectivă. Textul este îmbogățit prin fragmente grăitoare din interviurile autoarei în satele sălăjene, în care sunt abordate infectările cu tifos exantematic (eradicat din România după 1938 – p. 107), referire făcându-se și la epidemiile din 1950 și 1970 (Sulina) și la ultima epidemie de holeră (tot Sulina, 1990–1991, din apa infestată, oraș păzit vreme de un an de armată, până la stingerea focarului). Sumedenia de epidemii mai mici care au afectat în ultimele decenii animalele din satul românesc, denumite generic „ciumă”, au generat firesc legătura cu obiceiul „cămașa ciumei” în memoria interlocutorilor cercetătoarei. Intitulată incitant *Efervescență rituală maximă: „cămașa ciumii”*. *Ultimele cămăși pentru ciumă din satele sălăjene. O poveste des rememorată în pandemie*, secțiunea dedicată materialelor de teren reprezentative subiectului dovedește, prin activarea cunoștințelor rituale, îndelunga supraviețuire a „praxisului ritual” de profil, în interviurile: din 1996, cu lelea Florița din Pleșca, care știa „cota pe tărățe”; din 2001; din 2019 cu lelea Crișcă din Solona, care povestește despre copilăria tatălui său în care cămașa ciumei, țesută și cusută ritual, lăsată la răchită între hotare, luată de ciumă, a putut răscumpăra, după un mare număr de victime, viețile celor rămași amenințați cu moartea; cu Floare Țurcaș din Meseșeni de Sus, povestind despre anii șaptezeci ai secolului XX și cămașa ciumii, până la ultima atestare a ritualului, în 1984 la Răstolțu Deșert, de către Gheorghe Șișeștean. Un loc convenit își află și mențiunile despre ținerea sărbătorilor prescrite special pentru ciumă, de asemenea, informațiile istorice despre însemnătatea carantinei, vaccinările empirice, la oameni și animale (după Valeriu Bologa, Nicolae Dunăre, Charles Laugier, Vasile Băncilă, Louis Pasteur), demersul științific sfârșindu-se

cu interogația: se va apela la vaccin (pentru Covid) sau la ritual-dovedita cămașă a ciumii, în aceeași lume țărănească sălăjeană, în condițiile unui scepticism endemic al omului, bine documentat prin valoroase fragmente de interviu.

Grupajul dedicat pandemiei se continuă cu studiul Corinei Mihăescu: *Etnografia morții. Cruceritul în Oltenia*, valorificând o cercetare de teren din perioada 17–21 septembrie 2020 în sate din județele Olt, Dolj, Gorj și Vâlcea. Pornind de la constatarea etnologului de teren că „crucile nu stau numai în cimitire; ele călătoresc ca gândul în cele mai neașteptate locuri: la drum, la pod, la apă, la cișmea, la punte, pe garduri, în copaci, pe stâlpi.” (p. 120), autoarea descoperă mutațiile survenite în meșteșugurile asociate ritualității funerare odată cu pandemia, în continuarea cercetărilor de teren proprii din anii 2005, 2015, 2016, privitoare la cultura cruceritului, cu stagnările și continuitățile pe care doar aplicarea concretă a metodologiei de teren le poate evidenția. Țelul programatic al însumării tuturor studiilor de caz este unul temerar: „Un studiu mai dezvoltat de arheologie spirituală având ca teme și motive esențiale reprezentările rituale și însemnele funerare trebuie să conțină atât o tipologie simbolică a monumentelor, clasificarea lor (stâlpul, crucea, troița, puntea, podul), ca elemente de o bogăție remarcabilă, cu toate coordonatele care le definesc, cât și date legate de practicarea meșteșugului cruceritului: numele dat practicii și reprezentărilor conferite obiectelor, tehnica de lucru, materia primă folosită – esența lemnului, funcționalitatea practicării meșteșugului, registre decorative, paleta cromatică, semnificația obiectelor.” (p. 122). Perspectiva neprețuită a omului de teren se vedește în fragmentele de interviuri privitoare la descrierea etnografică a punerii crucilor, la perspectiva „scriitorului de cruce”, la semnele figurate pe cruce, la „toate neamurile de cruce”, la crucile „cu sfinți”, la crucile care apară, cu eficiență miraculoasă, de „pandemie” (p. 124–125). Articolul se termină cu un bogat material etnografic din terenul satului Salcia, jud. Dolj, inclusiv cu meșterul crucer Dumitru Balaci, care explicitează tehnica crucilor „închiphuite”: „«La noi s-au făcut mereu cruce închiphuite, adică cu chipuri mai reale. Sunt închiphuite ale noastre; se fac și la Balș [Pietrișu-Baldovinești, jud. Olt – n. C.M.], da' ale lor sunt mai în flori. Eu au mai schimbat, ale lor sunt născocite de ei. Ale noastre sunt alea făcute de tata lu' tata.” (p. 127).

În sfârșit, studiul *Sărbătorile pascale în anul 2020. Câteva observații* semnat de Anca-Maria Vrăjitoriu abordează, parte a studiului său pentru doctorat, hrana preparată de Paști în valoarea modală, alături de valorile modificate cauzate de pandemia de Covid-19. În pofida piedicilor ridicate de regulile și restricțiile specifice ale crizei sanitare, „femeile au continuat să respecte normele privind comportamentul de sărbătoare. S-au pregătit ouă roșii, pască, friptură de miel, alimente care prin semnificația ingredientelor și prin modul lor de preparare simbolizează Învierea Domnului.” (p. 131–132). Apoi, neputând să se adune laolaltă cu toți cei dragi, „femeile au făcut toate pregătirile de Paști și apoi le-au arătat, prin intermediul pozelor și al înregistrărilor video trimise cu ajutorul rețelelor de socializare” (*Ibidem*). Într-un excurs prin vechea etnografie pascală a lui S. Fl. Marian, autoarea furnizează prețioase indicii despre însemnătatea deosebită a alimentelor rituale: „Exceptând mielul sau porcul, la sfârșit, țărănul român păstra câte o bucată din fiecare aliment, acestea fiind investite cu diferite funcții benefice: apotropaică, de rodnicie, de curățare sau chiar de vindecare a anumitor boli.” (p. 133). Analiza de teren asupra celebrărilor Învierii Domnului în anul 2020, urmărită în trei puncte: Parohia

„Sfânta Treime” Tocile din Scheii Braşovului, din Republica Moldova şi din Cracovia, a evidenţiat practica binecuvântării obligatorii a alimentelor pascale. Explicitarea lor aduce alături vechile şi noile practici şi convingeri, prin urmare: „Principiul existent la baza multor rituri, *pars pro toto*, explică faptul că acelaşi context ritual face ca orice bucată din produsele consacrate să aibă aceeaşi putere, aceeaşi eficacitate, ca şi întregul”, valoroasă idee preluată de la Ofelia Văduva (p. 136).

Al doilea domeniu al secţiunii *STUDII* este intitulat **Păstoritul carpatic. Tradiţie şi continuitate** şi cuprinde două studii. Întâiul este semnat de Rusalin Işfănoni şi abordează *Păstoritul agricol local în Ținutul Pădurenilor*. Bogat documentat, ilustrat şi redactat, studiul familiarizează cititorul cu practicile pastorale şi agricole ale satelor pădurenene, de la tipul de terasare prin arătura, secole de-a rândul, „de-a curmezişul” dealului, creând un peisaj etnografic unic (numit de Romulus Vuia „*o minune etnografică*” (p. 138), la împărţirea pământului în *țarini* şi *islazuri*, ceea ce însemna că: „În anul când este islaz, o parte din pământ este îngăraşat prin *gunoire* (târlire) cu oile care se adună în stâna organizată pe holdele păcurarilor, căci doar ei au dreptul la *gunoire*, cam zece nopţi pe vară, deşi în stână se află şi oile altor gospodari, care nu sunt păcurari, aceştia fiind numiţi *pășunari* sau *bițărăși*. Acest sistem de agricultură presupunea ca fiecare sătean să aibă proprietăţi, holde şi fânaţe în ambele părţi. Gospodarii care nu erau păcurari își îngăraşau pământul cu gunoi de grajd, obţinut de la vitele mari. Până în perioada colectivizării (1958–1962), satele aveau câte două stâne, dar erau unele care aveau mai multe, chiar şapte-opt, fiecare dintre acestea având cam 300 de oi.” (p. 140). Alegerea păcurarilor, în fiecare an la Sângiorz, stabilirea datei măsuratului, a locului unde să se strângă oile pentru *roscol* (adică: alegerea mieilor, a sterpelor şi a berbecilor), amenajarea stânilor pădurenilor („O stână este alcătuită din *mrejă* (staul), care cuprinde strunga, inclusiv *fruntariul* (locul în care stau păcurarii când mulg oile), staulul în care dorm mânzările şi, separat, cel în care dorm sterpele” – p. 141), inventarul stânei, *rândul la brânză*, mesele păcurarilor, practica „mutătoarelor” („În păstoritul tradiţional, care s-a păstrat până prin 1970, mreja în care dormeau oile se muta după două, trei nopţi, alăturat pe aceeaşi holdă aparţinătoare unuia dintre păcurari, până se ajungea la capătul ei. [...] Mutându-se stâna atât de des, se obţineau două avantaje: primul, putea să fie îngăraşată o suprafaţă mai mare de pământ; al doilea, oile nu se infectau la unghii deoarece nu stăteau decât puţin pe acelaşi loc, nu apuca să se facă mocirlă, iar lâna lor era mereu curată.” – *Ibidem*), practicile de *roscol* şi de măsuratul oilor, desemnarea *Băcioniului*, despărţirea păcurarilor, după 10–12 săptămâni, cu oi cu tot, facerea *frunzariului* şi ordinea consumului (fân-frunzariu-acoperişul şurii/casei), sunt toate expuse explicit şi foarte grăitor în studiu. Sunt de asemenea evidenţiate câteva aspecte importante legate de viaţa păcurarilor: „fiecare gospodar își dorea să ajungă păcurar, nu atât pentru cantitatea de brânză care i-ar fi revenit, ci mai mult pentru faptul că putea să-şi îngăraşe pământul, adică să-l *gunoiască* cu oile şi, în final, să obţină o recoltă mai bună de cereale pe terenul gunoit. [...] Gospodarii care aveau oile în stână nu plăteau păcurarilor pentru îngrijirea lor [...] păcurarul plătea gospodarului respectiv în natură: o zi de coasă, un transport cu carul pentru fân sau lemne, eventual un caş, pentru că şi oile respectivului participau la *gunoire*.” (p. 144). Formele în care s-au preschimbat vechile stâne şi practicile agro-pastorale pădureneşti îi îngăduie autorului să constate că dintre toate ocupaţiile vechi, numai păstoritul are perspective de supravieţuire, chiar dacă nu în

ipostazele tradiționale; de asemenea, peisajul etnografic actual, de o mare valoare istorică și culturală, în absența păstoritului va fi curând înlocuit de pădure.

Cel de-al doilea studiu al grupajului dedicat păstoritului se intitulează *Izvoare literare despre transhumanța din interiorul Carpaților de curbură* și este semnat de Florentina Teacă. Pornind de la ideea că păstoritul transhumant aparținător cu precădere păstorilor din sudul Transilvaniei reprezintă cel mai complex tip de păstorit tradițional, autoarea creditează aserțiunea lui Romulus Vuia potrivit căreia intensificarea păstoritului transhumant practicat de un număr limitat de sate transilvănene, Mărginenii Sibiului, cei din Țara Bârsei și cei din zona Covasna-Brețca, s-a datorat nevoii crescute de pășune și nutreț pentru numărul mare de vite pe care le aveau (oi, capre, cai, bovine). Izvoarele despre transhumanța mocanilor bârsani, nu mai timpurii de secolul al XVII-lea, sunt selectate din documentele publicate și interpretate de către Andrei Veress (1927), Ștefan Meteș (1925), Sabin Opreanu (1930), Orbán Balázs (1868), Nicolae Vleja (mss., 1932–1940), Constantin Constantinescu-Mircești (1976), Tudor Mateescu (1986), Romulus Vuia (1964), discutate cu minuție și atenție, evidențiind punctele sigure și deschiderile cu mai multe variante de interpretare, document cu document. Ca atare, lucrarea prezintă un material documentar deosebit de valoros, a cărui importanță autoarea o reliefează cu maximă precizie.

Al treilea și ultimul domeniu al secțiunii *STUDII* este intitulat **Hibridizarea transmiterii culturii populare prin mass-media**. Articolul Gabrielei Nedelcu-Păsărin intitulat *Cultura tradițională, de la dimensiunea etnografică la reflectarea audiovizuală* oferă detalii descriptive textuale alături de imagini fotografice din spectacolele tematice organizate și realizate de autoare la mai multe posturi ale Societății Române de Televiziune (în special din Craiova) de-a lungul a treizeci de ani, din dorința de a promova patrimoniul imaterial folcloric românesc prin vectorii specifici misiunii audiovizualului public (p. 166). Sunt descrise trei spectacole de scenă de teatru, susținute de către Ansamblul folcloric „Maria Tănase” pe scena Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova, care reconstituie obiceiuri și sărbători populare de peste an, după cum urmează: „*Nuntă de pomină la olteni* (aprilie 2017), *N-auzirăți de-un oltean* (martie 2018) și *Trecu anu' cu olteanu'* (4 aprilie 2019, reluat în 29 mai 2019).” (p. 167). Primul spectacol pune în scenă, în costume populare diverse din zona Olteniei (tocmai pentru a depăși uniformizarea specifică activității de ansamblu folcloric), o nuntă cu personaje și mai multe nuclee narrative: învelitul miresei, ruptul colacului în capul miresei, primitul miresei pe pânză, jucarea darurilor în Hora miresei etc. Al doilea spectacol prezintă o clacă „așa cum se desfășura altădată în satele Olteniei” (p. 170). În vreme ce al treilea a avut drept reper sărbătoarea Sfântului Gheorghe „așa cum se mai practică în Plaiul Cloșani” (*Ibidem*), adică aducând, în scena sălii „Amza Pellea”, doi interpreți care au pus în grai local, specific Izvernei și Prejnei, secvențele „sărbătorii populare cu funcție apotropaică și de propițiere” (*Ibidem*). Toate sunt parte a unui demers complex de restituire a unor datini și obiceiuri calendaristice în cadrul unui proiect multidecenial numit precum articolul însuși.

Aurelian Popa-Stavri ne oferă un studiu teoretic intitulat *Hibridizarea transmiterii culturii populare prin mass-media*. Pornind de la definiția hibridizării din domeniul fizicii cuantice, autorul invocă utilizarea termenului *hibridare*, mai adecvat „studierii, prin comparație, a proceselor sociale, artistice, de mentalitate, de schimbare sau de

pierdere parțială sau totală a unei practici, a unui stil, a unui gen sau a unei specii din domeniul culturii populare” (p. 176). Concepte valide lansate de Speranța Rădulescu, precum: *metisare* și *suprafețe de contact*, și concepte mai descriptive, precum: *bastard* și *corcitură*, sunt utile în abordarea fenomenelor legate de transmiterea culturii populare, care este orală în mediul sătesc, păstrător de tradiție, și complex condiționată în mediile cărturărești. În ceea ce privește mass-media, lucrurile sunt urmărite istoric, de la manuscrise, apoi publicații; flașnete cu repertoriul occidental, gramofone, patefoane, pick-up-uri cu discuri de ebonită și mai apoi de vinil; apoi radioul, prelucrările de folclor în rapsodii, suite simfonice și opere; muzicile corale și cântecul epic și liric; „aliajul din ce în ce mai organic al formelor și genurilor din folclor cu noutățile de limbaj ale muzicii destinate, cu precădere, concertelor și spectacolelor dar și teatrului muzical” (p. 180), mediatizate radiofonic, discografic și prin partituri; cazul particular al culegerilor după auz sau din amintire, publicate de către profesori de muzică, pianiști, violoniști sau dirijori; în sfârșit, disputa interbelică a personalităților române ale radiofoniei în jurul „modalității de difuzare și reprezentare a muzicilor orale (autohtone, românești sau ale altor etnii și popoare)”, desfășurată la radio, avându-i drept protagoniști pe Dimitrie Gusti și Constantin Brăiloiu, „care au susținut principiul că muzica tradițională sătească nu are nevoie de alte aranjamente și corectări decât cele pe care le execută rapsozii și lăutarii sătești înșiși” (p. 181). Rândurile despre rolul esențial jucat și de jucat al redactorilor acestor emisiuni de mediatizare a folclorului sunt memorabile și sperăm să mai poată fi însușite și în generațiile care ne vor succeda; „rolul redactorilor nu încetează de a fi cel de selecție valorică în urma cunoașterii profunde a stilurilor și genurilor muzicii autohtone, ea însăși un rezultat al hibridizării pozitive, permissive, pe orizontală, a preferințelor diverselor zone folclorice și etnii conlocuitoare și diacronic, prin asimilarea achizițiilor și influențelor bizantine, psaltice, orientale laice, în corpusul producțiilor sonore îndătinute, entități artistice cu funcții mai accentuate sau mai estompat ceremoniale-rituale, vitale, pentru viața întregii comunități.” (*Ibidem*). Concluziile studiului sunt cu atât mai valoroase, cu cât își asumă „factori[i] de hibridizare care pot fi benefici, obstructivi sau de-a dreptul negativi, distructivi în expunerea faptelor și produselor de artă populară și folclor” (*Ibidem*), autorul oferind și speranța unei însănătoșiri a gustului pentru muzicile tradiționale și a celor populare, care va ordona, într-o bună zi, nădăjduim, nevoile și necesitățile prilejurilor festive comanditate la adresa interpreților, poate și a rapsozilor, a lăutarilor, a tuturor.

Articolul *Hori și horitoare, între oralitate și mass-media* semnat de Marian Lupașcu pornește de la figura emblematică de *Tezaur uman viu* primită de creatoarea „dotată cu un instinct variațional ieșit din comun”, „exemplu tipic de promovare a repertoriului folcloric vocal specific” satului Agrieș, BN (p. 184), Teodora Purja (n. 1941), „purtătoare și transmițătoare de folclor din zona de interferență Năsăud-Maramureș-Țara Lăpușului” (p. 183). Învățând din copilărie, mimetic, de la părinți și bunică să stăpânească tehnica vocală locală, transmițând la rândul ei moștenirea fiicei Lenuța Purja și nepotului Sergiu Negrean, Teodora Purja a avut un traseu remarcabil în mass-media, începând cu înregistrarea pentru emisiunea de radio din 24.06.1987 (difuzată la 27.10.1987) a redactorului Gruia Stoia, horitoare împreună cu fiica ei înregistrând trei benzi de magnetofon cu inginerul de sunet Călin Ioachimescu în studioul T6 (eticheta cutiei de

arhivă fiindu-ne prezentată fotografic). Interpretarea fiicei este discutată de mamă drept îndepărtată de tradiție, în timp ce a ei însăși, ne spune autorul, „folosește intens artificii tehnice arhaice ale emisiei, «nodurile» (loviturile de glotă), în ciuda constrângerilor din circuitele mass-media și festivalier în care este angrenată” (p. 185). Ulterioarele apariții, de multe ori însoțită de fiică ori nepot, la festivaluri (Târlisua, Telciu, Muzeul Țăranului Român), precum și la emisiuni de radio („Renașterea”), pe internet și la televiziune (TV Bistrița, TVR Cultural și TVR 2 cu Grigore Leșe), la emisiuni-concurs („Românii au talent”), descriu o carieră de succes, cu deplasări externe (2014, Chișinău, cu Grigore Leșe), publicarea de CD-uri cu interpretări și transcrieri și notații muzicale (sumare), cu mici filme pe internet și cu celebritate. Atracția, însă, pe care o exercită asupra străinilor, ca Norio Inagaki și Malin Skinnar (2017), însoțită pe terenul de interviuri și filmări de etnocoreologul clujean Zamfir Dejeu, duce la o vizibilitate crescută exponențial a celor două horitoare bistrițence, datorită postărilor acestor străini și a altora pe internet ca „influencers” (p. 189). Este descrisă apt tehnica vocală a bătrânei interprete, precum și scăderile, în raport cu aceasta, ale urmașilor cu studii muzicale consacrate; sunt urmărite, cu un ochi critic etnomuzicologic, carierele acestor urmași, precum și receptarea lor în emisunea *Vedeta populară*. De asemenea, sunt urmărite demersurile Lenuței Purja pentru drepturile de autor ale unor piese de inspirație folclorică, expertizarea, la solicitarea Tribunalului Maramureș, aparținând autorului acestui studiu, el înaintând o concluzie științifică privitoare la unele caracteristici structurale ale folclorului: „Nimeni nu poate avea drept de autor asupra tipului care se concretizează într-o multitudine de variante, chiar dacă una sau mai multe sunt fixate pe un suport sonor sau video, la un moment dat.” (p. 195). Sunt analizate prestațiile în străinătate, ulterioare acordării statutului de *Tezaur uman viu* Teoderei Purja în 27.07.2018, în Franța, în mai multe instanțe, dar și cele aparținătoare canalului de Youtube, după criterii complexe de originalitate și autenticitate (acompaniament, ornamentică, versificație, ritmarea cu ajutorul clopoțeilor de călușer versus cea cu orchestră, prezența loviturilor de glotă). Aserțiunile asupra muzicii populare de consum privesc și activitatea din vremea pandemiei (lansarea unui „fel de bocet” cu „o melodie de cântec propriu-zis, fără acompaniament” cu tema virusului pandemic – p. 199) într-o activă supraveghere a „pieței” virtuale. În cele din urmă, reținem, în plus, comentariul fiicei despre prestația mamei, Teodora Purja: „mama nu poate cânta cu orchestră, doar strigă după ceteraș» [strigături de dans], afirmă Lenuța.” (p. 190).

Cristian Mușă semnează studiul *Din vatra satului la televizor. Ipostaze și transformări contextuale în interpretarea jocurilor populare*, în cuprinsul căruia se ocupă de transformările suferite de fondul cultural străvechi căruia îi aparțin jocurile populare; de asemenea, acestea sunt considerate „un important canal de comunicare prin intermediul căruia s-au transmis anumite coduri culturale cunoscute, dezlegate și interpretate deopotrivă de un grup uman dintr-un anumit areal sau de comunități între ele, cu un stil de viață comun.” (p. 201). Afirmând că „este clar că a existat o dinamică a evoluției datorită oralității, a transiterii de la o generație la alta, amalgamarea cu repertoriile din satele și regiunile învecinate și, așa cum știm, și cu zonele mai îndepărtate” (p. 202), autorul amintește cum transhumanța va fi cauzat prezența jocului *Lăzeasca* din repertoriul păstoresc atât în sudul Transilvaniei, cât și în Argeș și în zona Dobrogei. Continua *frământare* culturală care străbate comunitățile inclusiv în privința jocurilor

populare îl face atent pe autor la interviurile Paulei Carp, publicate în 1957, în comuna Bătrâni din jud. Prahova, cu ajutorul cărora cercetătoarea „află perioada de «valabilitate» a unui cântec și frecvența înlocuirii cu un altul, dar și motivul/nevoia și modul de a introduce și a scoate un cântec din repertoriul muzical al satului” (*Ibidem*). A doua parte a studiului se ocupă, succesiv, de *Jocurile populare în viața comunităților rurale*, contextul potrivit pentru a observa cum „nu mișcarea propriu-zisă primează, ci funcția, rolul, menirea pe care mișcarea le are în cadrul unui moment ritual sau ceremonial” (p. 205), și de *Jocurile populare pe scenă*, fenomen originat cu aproximativ un secol în urmă, câmp al investigației personale a autorului, care îl urmărește potrivit firului roșu al Călușului și al spectacolului derivat din acesta, dar și de alte repertorii. În fine, *Jocurile populare de pe ecranele televiziunii* este un subcapitol care descrie foarte pertinent modificările, permutările și alterările aduse de condensarea materialului în formatul specific emisiunii televizate, mediul de viață prevalent astăzi pentru jocul popular ca bun de consum, de data aceasta.

Secțiunea se încheie cu studiul *Statutul particularizat al instrumentelor muzicale tradiționale în raport cu instrumentele muzicale care au o „identitate națională” precisă*, semnat de Ovidiu Papană. Pornind de la necesitatea clasificării în câmpul construirii, utilității și destinației muzicale, instrumentele muzicale în mare majoritate, ne spune autorul, au fost clasificate pe anumite grade de înrudire și de diferențiere. Sub acest ultim aspect, o departajare în „două perimetre culturale distincte: cultura clasică și cultura propagată pe cale orală” (p. 216) duce inevitabil și la necesitatea unor identificări, prezentări și ierarhizări – existente pentru cultura clasică, precum și la nuanțări și clarificări în privința originii, evoluției, relevanței lor sociale – de înfăptuit, pentru cultura orală. O primă nuanțare utilă tocmai pentru cele mai arhaice instrumente muzicale ne aduce în fața a două categorii: „1) instrumente muzicale care au fost concepute, construite și utilizate într-un cadru strict național – cu identitate națională precisă; 2) instrumente muzicale considerate a fi tradiționale pentru anumite grupuri etnice.” (*Ibidem*). Cele din a doua categorie sunt considerate rude foarte apropiate, ca unele construite pe aceleași principii acustice, și drept urmare catalogabile în: instrumente tradiționale de răspândire universală (chiar poligenetică), instrumente tradiționale naționale și instrumente tradiționale de împrumut. Sunt furnizați un număr de factori care participă la diferențierea de clasificare a multor instrumente tradiționale: „unicitatea construcției, vechimea utilizării lor, aria lor de răspândire, trăsăturile lor muzical-naționale, repertoriul lor muzical, modul în care s-au adaptat la specificul local de interpretare muzicală, impactul pe care îl au aceste instrumente în diversele comunități etc.” (p. 219). Dintre instrumentele muzicale aerofone sunt prezentate: maghiarul *tárogató* (sf. sec. XIX), preluat în românul taragot/torogoată (inc. sec. XX), simplificat în duduroniul interbelic, fluierile îngemănate cu patru mari variante românești, apoi buciumul, trâmbița, tulnicul; între instrumentele muzicale cordofone sunt prezentate: cobza, vioara cu goarnă, violoncelul bătut; iar dintre instrumentele muzicale membranofone, vuva, buhaiul și buhaiul manevrat mecanic. „Prezența lor în viața artistică a diverselor culturi orale oferă informații importante legate de raporturile de interculturalitate care se stabilesc temporar între națiuni.” (p. 229).

Secțiunea *NOTE ȘI DISCUȚII* cuprinde următoarele materiale: jurnalul pandemic explicat al lui Cristian Mușă în satul Starchiojd: *Coronavirus 2020. Viața locuitorilor*

comunei Starchiojd în timpul pandemiei, cu observații la persoana I despre impactul reglementărilor, sărbătorile în perioada restricțiilor, înmormântări din Covid sau poate că nu, explicații autoreflexive; raportul detaliat al Irinei Balotescu despre *17 Octombrie – Ziua patrimoniului cultural imaterial. Contribuții științifice ale Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române la realizarea dosarelor românești pentru lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității*, material complex ilustrat; descrierea proiectului *Nupțialitatea românească – perspectivă culturală*, prezentând volumul IV al seriei *ETNOLOGIE ROMÂNEASCĂ. NUNTA* în alcătuirea Nicoletei Coatu, cuprinzând aspecte legate de vocabularul nunții, fenomenologia nupțialității (cu procesualitatea nupțială și secvențialitatea ceremonială), obiectele rituale nupțiale (bradul, steagul) și ritualitatea oblativă, pregătirea ritual-ceremonială a cuplului nupțial, drumurile alaiului, cununia religioasă, postnupțialitatea; și, în sfârșit, nota de lectură „*Revista de etnografie și folclor/Journal of Ethnography and Folklore*”, Nr. 1–2/2020 și Nr. 1–2/2021, (București, Editura Academiei Române, ISSN 0034–8198), semnată de Marin Marian-Bălașa. Dincolo de prezentarea bogată a articolelor creatoare a celor două volume, fiecare dintre notele explicative ale editorului lămurește o viziune organică, de o mare generozitate intelectuală: pe de o parte, despre geneza „din nou”, „da capo” (p. 278), a revistei, în aceeași membrană, număr după număr; pe de alta, despre „diversitatea principială, la toate nivelurile, inclusiv acela al performării creativității și originalității individuale, pentru a cărei respectări și stimulări (fie doar și prin expunere) merită să perorăm, milităm serios”, deoarece: „Remarcată și luată în seamă, varietatea învață, inspiră, crește.”, pledoarie pentru permeabilizarea hotarelor intradisciplinare, interacademice și multidisciplinare: „Atât limbile străine, cât și tradițiile academice ale altor școli de gândire, ale altor nații și continente au circumvoluțiuni interpretative și stilistice aparte; iar originalitatea fiecăreia chiar poate ajuta foarte mult.” (p. 274). O rară plăcere o oferă secțiunea *Restitutio* care publică, din 2016 începând, toate comunicările inedite prezentate în 1969 la Congresul *International Society for Folk Narrative Research*, care a adunat în București, la Institutul de Etnografie și Folclor al Academiei Române, cele mai mari nume ale momentului și domeniului: „Este vorba despre materiale din epoca definitivării paradigmei majore a folcloricilor de pe mapamond, cum a fost aceea a identificării, categorisirii, tipologizării și analizării pozitivist-sistematice a tot ce putea însemna folclor literar, în special epic și prozaic, în realitatea internațională.” (p. 276), și care din 2020 publică și fotografii făcute de Titi Popescu, fotograf al institutului la acea vreme, identificate cu admirabil efort de către editor.

Secțiunea *RECENZII* prezintă cărțile: *Laptele matern și aburul hranei. Contexte etnologice* de Laura Ioana Toader (Petre Gheorghe Bârlea), *Troița în peisajul cultural al Munților Apuseni* de Monica Bercovici-Ratoiu (Sabina Ispas), *Bibliografia românească de etnografie și folclor (2001–2010)*, *Partea a II-a* coordonată de Rodica Raliade (Radu Toader), *Vârstele sunetului. Studii de etnomuzicologie* de Nicolae Teodoreanu (Constantin Secară), *Basme fantastice din Moldova* de Ion H. Ciubotaru și Silvia Ciubotaru (Ioana-Ruxandra Fruntelată), *Despre interpretarea etnologică* de Ioana-Ruxandra Fruntelată (Andreea-Cristina Talmazan).

Secțiunea *VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ* prezintă manifestările științifice aferente anului 2020, în organizarea IEF, alături de titlurile comunicărilor cercetătorilor institutului în

alte contexte științifice, planurile de cercetare ale Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” pe anul 2021, granturile și proiectele în desfășurare, doctoratele obținute și cele în lucru, premii, noutăți editoriale.

Ultima secțiune a revistei este cea comemorativă, *IN MEMORIAM*: Ion Șerban (1954–2020), despre care au scris într-un impresionant grupaj mai mulți dintre colegii lui; Alexandru Amzulescu (1921–2011), Andrei Bucșan (1921–1995) și Paul Petrescu (1921–2009) la 100 de ani de la naștere, iar Tudor Pamfile (1883–1921) la 100 de ani de la moarte, aceste ultime patru articole fiind redactate de către Mariana Ciuciu.

Volumul se încheie cu o listă a autorilor prezenți între paginile sale.

dr. Ileana Benga

Cercetător științific gradul II, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”

ileanabenga@gmail.com

Ioana-Ruxandra Frunteletă, *Despre interpretarea etnologică*, București, Editura Etnologică, 2020, 218 p.

Cartea Ioanei-Ruxandra Frunteletă reprezintă o experiență matură de gânditor, de profesor și de practicant al etnologiei în toate dimensiunile ei (aplicată și teoretică); însuși demersul extrem de reușit de a aduna și a face să concorde studii și articole redactate în marea majoritate de sine stătător duce la un puternic efect de soliditate și stabilitate a viziunii de profunzime a autoarei asupra unui spectru foarte larg de problematici. Profitul direct al nostru, ca beneficiari ai efortului autoarei, deopotrivă colegi practicanți ai aceleiași meserii, precum și studenți de la oricare dintre școlile de etnologie din România, este foarte însemnat: de la onestitatea unor descoperiri personale din aria câmpurilor noastre disciplinare, cu a căror revelare ne-am luptat cu toții în decursul creșterilor noastre, până la bogăția de reflecție sintetizatoare, exemplară unui învățăcel, cartea se prezintă drept un veritabil *manual ideal de etnologie românească* din contemporaneitate.

Alcătuită din 16 capitole de carte și prefațată de un *Argument* comprehensiv, cartea se desfășoară potrivit intenției autoarei, „după o logică a tradițiilor de cercetare etnologică/ antropologică, pornind de la etnologia filologică și continuând cu metode specifice de interpretare prin cercetare calitativă” (p. 8). Luciditatea raportării la utilitatea și relevanța propriului demers luminează neîncetat textul: „Această carte a apărut din necesitatea de a construi un drum propriu de înțelegere a sensului etnologiei, o știință nouă și cu granițe ce se întrepătrund cu ale altora din domeniul larg al științelor omului, pentru că etnologia are afinități și cu filologia și cu filosofia, și cu istoria și cu geografia, și cu sociologia și cu biologia, ca să-i amintim numai cele mai importante «complicități».” (p. 5). Câmpul larg de abordare al Ioanei Frunteletă, pe care îl străbate cu abilitatea erudiției și îndelung-reflectării, o face sensibilă la *toate* direcțiile de cercetare de care s-a ocupat, cărora le găsește nu doar o însemnătate istoriografică și prin urmare didactică, ci și un rost în evoluția propriei sale viziuni interpretative.